

**ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИДА
ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ.**

Кушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси Мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7098842>

Аннотация: Ушбу мақолада жазони ижро этиш муассасалари тадбиркорлик фаолиятида эришилган натижалар ва юртимизда жазони ижро этиш тизимида тадбиркорлик фаолиятини олиб боришдан мақсад ва вазифалари ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: Тадбиркорлик фаолияти, жазони ижро этиш муассасалари, ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалиги.

Тадбиркорлик ҳуқуқи ҳуқуқ тармоғи сифатида тадбиркорлик субъектларининг иқтисодиёт соҳасидаги фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқ нормалари йиғиндисидан иборатлиги барчамизга маълум[1]. Ҳозирги кунда тадбиркорлик фаолияти Юртимизда яратилаётган имкониятлар туфайли кенг қулоқ ёзмоқда. Д. Шодибекова фикрича, тадбиркорлик муҳити мамлакатнинг ривожланиш асосини ташкил этади ва ишбилармон кишиларнинг фаолият мазмунини белгилаб беради[2]. Фикримизча, тадбиркорлик фақат ишбилармон кишиларнинг фаолият мазмунинигина эмас балки жисмоний шахслар, юридик шахслар ва давлат фаолиятини мазмунини белгилаб бермоқда.

Бугунги кунда тадбиркорлик фаолияти жазони ижро этиш тизимида ҳам ўз ўрнига эга. Жазони ижро этиш тизимда ҳозирги кунда 39 та ишлаб чиқариш фаолияти мавжуд бўлиб, уларнинг 22 таси саноат ишлаб чиқаришга, 17 таси қишлоқ хўжалигига ихтисослашган бўлиб ушбу йўналишлар орқали тадбиркорлик фаолиятини олиб борилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22 майдаги “Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлган жазони ижро этиш фаолиятининг очиқлиги ва ошкоралигини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 316-сон қарорига биноан жазони ижро этиш муассасаларининг ишлаб чиқариш фаолияти, улар томонидан номенклатура бўйича ва пул билан ифодаланадиган ишлаб чиқарилаётган товар маҳсулотлари тўғрисидаги маълумотлар[3] махфийликдан чиқарилади. Ушбу қарор Жазони ижро этиш муассасаларининг тадбиркорлик фаолияти билан яқиндан танишиш имконияти берилди. Жумладан, жорий йилнинг 6 ойи давомида жазони ижро этиш колонияларининг ишлаб чиқариш корхоналари томонидан қуйидаги ишлар амалга оширилди:

Июнь ойида жами 16 млрд. 894,2 сўмлик, йил бошидан эса 61 млрд. 534,9 млн. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, май ойига нисбатан ўсиш кўрсаткичи 6 млрд. 247,6 млн. сўмни ташкил этади. Яъни: 5 млрд. 319,3 млн. сўмлик пишган ғишт, 11 млрд. 254,2 млн. сўмлик оҳақ, 1 млрд. 292,9 млн. сўмлик керамзит, 2 млрд. 934,6 млн. сўмлик темир-бетон маҳсулотлари, 1 млрд. 702,4 млн. сўмлик тош плиталар, 220,5 млн. сўмлик қуруқ қурилиш қоришмалари, 5 млрд. 378,4 млн. сўмлик металл маҳсулотлари, 5 млрд. 775,3 млн. сўмлик мебель, 610,4 млн. сўмлик дурадгорлик, 15 млрд. 105,5 млн. сўмлик тикувчилик, 1 млрд. 855,8 млн. сўмлик пойабзал, 6 млрд. 22,7 млн. сўмлик бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, 4 млрд. 62,9 млн. сўмлик хизматлар кўрсатилди[4];

Июнь ойида ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг 14 млрд. 759,4 млн. сўмлиги, йил бошидан эса 67 млрд. 710,6 млн. сўмлиги истеъмолчиларга етказиб берилди. Натижада тайёр маҳсулотлар қолдиғи май ойидаги 10 млрд. 356,6 млн. сўмдан июнь ойида 12 млрд. 867 млн. сўмга кўпайган(+ 2 млрд 510,4 млн сўм). Фаолият натижасида 40,7 млрд. (майда 38,1 млрд.) сўм дебитор, 45,8 млрд. (майда 52,1 млрд.) сўм кредитор қарздорлик юзага келган.

Жазони ижро этиш муассасаларини тадбиркорлик фаолиятдан шуғулланишидан асосий мақсад фойда олиш эмас. Бир сўз билан айтганда тижоратни мақсад қилиб қўймаган. Қ.Б. Қодировнинг фикрича, маҳкумларни меҳнатга жалб этишдан асосий мақсад уларда ижтимоий-фойдали фаолият билан шуғулланиш эҳтиёжини шакллантиришдан иборат ва бу воситаларни қўллашда, маҳкумларнинг меҳнатидан даромад олиш мақсади бўлмаслиги керак[4]. Ушбу ёндашувга қўшилган холда маҳкумлар меҳнатидан фойда эмас балки уларни меҳнат орқали тарбиялаш асосий мақсад бўлиши керак. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 7-моддасининг 2 қисмида маҳкумни ахлоқан тузатишнинг асосий воситаларидан бири бу уларни ижтимоий-фойдали меҳнатга жалб қилиш кўрсатиб ўтилган.

Шу боис, Жазони ижро этиш муассасаларида жазо муддатини ўтаётган меҳнатга лаёқатли 18 202 нафар маҳкумларни 12 400 нафари ёки 68,1 фоизи меҳнатга жалб этилди. Маҳкумларнинг ўртача ойлик иш ҳаққи эса бугунги кунда 850 минг сўмни ташкил этмоқда. Меҳнатга лаёқатли маҳкумларнинг иш билан бандлигини таъминлаш мақсадида, жами 2013 та янги иш ўрни яратилиб, 2274 нафар маҳкумларнинг бандлиги таъминланди. Жумладан: мебель цехида 109 та, АКФА эшик ва ромлар

цехида 29 та, ёғоч ўймакорлик цехида 28 та, оҳак-керамзит цехида 75 та, терини қайта ишлаш цехида 20 та, темир-бетон цехида 55 та, тош цехида 100 та, ғишт маҳсулотлари цехида 736 та, полиэтилен қоп цехида 55 та, копток цехида 150 та, бўёқ чўткаси цехида 255 та, тикувчилик цехида 305 та, металл цехида 10 та, паррандачиликда 14 та, балиқ кўлида 5 та, сабзавот икраси цехида 10 та, жалюзи пардалари цехида 10 та, бошқа цехларда 47 та янги иш ўрни яратилган[5].

Бундан ташқари, Юртимизда асосий фаолият қишлоқ хўжалигига ихтисослашган бўлганлиги сабабли, Жазони ижро этиш муассасалари ҳам тадбиркорлик фаолиятини Қишлоқ хўжалиги соҳаларида олиб боради.

Тизимдаги қишлоқ хўжалигига ихтисослашган манзил-колонияларнинг жами ер майдони 23 491,4 гектарни ташкил этади. Улардан: суғориладиган ерлар 5 467,12 га (шундан 3 152,56 га ерни суғориш имкони йўқ), лалми ерлар 300,8 га, қишлоқ хўжалигида фойдаланилмайдиган мелиоратив ҳолати ёмон ерлар 5 216,56 га, ўтлоқ ва яйловлар 4 562,08 га, балиқ кўли 137,07 га, боғлар 104 га, бошқа ерлар, (бўз ерлар, томорқа, йўллар, зовурлар, қурилиш ўрни, тутзор, ариқ) 7 595,97 га[5]. 2022 йил ҳосили учун жами 3 945 га ер майдонида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш режалаштирилган бўлиб, улар қуйидагича тақсимланган: буғдой 322,4 га, арпа 330 га, шоли 210 га, сабзавот 72 га, дуккакли экин 48 га, кунжут ва тариқ 23 га, супурги 20 га, полиз экинлари (қовун, ошқовоқ) 41 га, боғ 104 га, чорва моллари учун озуқа экинлари 2465,6 га, ҳамкорлик асосида ижарага бериладиган ер майдони 309 га[5].

Шундан 1 921 га майдонда эртанги экин экиш режалаштирилган бўлиб, амалда 1665,2 га (86,6%) майдонга экиб бўлинган.

Бугунги кунда жазони ижро этиш тизимига тегишли чорва фермаларида қуйидаги чорва моллари, парранда ва қуёнлар парваришланмоқда:

- Йирик шохли моллар – 1 928 бош (майда 1 960 бош),
- Майда шохли моллар – 4 923 бош (майда 5 265 бош),
- Отлар – 101 бош (майда 100 бош),
- Туялар – 8 бош (майда 8 бош),
- Паррандалар – 36 128 бош (майда 31 278 бош),
- Қуёнлар – 350 бош (майда 350 бош)[5].

Жорий йилнинг 6 ойи давомида 30 млрд. 318,5 млн. (2021 йилда 6 млрд. 899,7 млн.) сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, истеъмолчиларга етказиб берилди. Жумладан: 584,1 млн. сўмлик 31 956 дона балиқ консерваси;

957,1 млн. сўмлик 234,7 тн сут; 1 млрд, 419,9 млн. сўмлик 184 тн қайта ишланган сут; 78,3 млн. сўмлик 11,2 тн кефир (қатик); 171,2 млн. сўмлик 8,87 тн творог; 492,9 млн. сўмлик 10,3 тн сарёғ; 959,7 млн. сўмлик 61,29 тн маргарин; 396,1 млн. сўмлик 64 тн макарон; 1 млрд. сўмлик 47,1 тн балиқ; 1 млрд. 633,2 млн. Сўмлик 1 млн 585,7 минг дона тухум, 826,5 млн сўмлик 33 тн парранда гўшти, 4 млрд. 584,6 млн. сўмлик 76,7 тн гўшт ва 15,07 тн иккиламчи гўшт, 2 млрд 714,2 млн сўмлик 776 тн арпа, 3 млрд 205,6 млн сўмлик 915,9 тн буғдой, 1 млрд 82 млн сўмлик 72 173 дона сомон пресс етиштирилган;

388,5 млн. сўмлик 259 бош бузоқ; 186,0 млн. сўмлик 2295 бош қўзи; 67,5 млн. сўмлик 27 бош той ва 3 млрд. 584 млн. сўмлик 106,7 тн қўшимча вазн олинган;

780 минг сўмлик 26 дона тери; 8,5 млн. сўмлик 2 бош туя; 177,9 млн. сўмлик 50 бош қорамол; 450 млн. сўмлик 79 бош от; 15 млн. сўмлик 500 дона арча; 601,9 млн. сўмлик 62,7 тн бодринг ва 2 млрд. 850 млн. сўмлик 300 тн тузлама, 246 млн сўмлик сабзавот маҳсулотлари сотилган[5].

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, миллий қонунчилигимиз нормаларини таҳлил этиш, уларда мавжуд коллизия ва ҳуқуқий бўшлиқларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсияларнинг ишлаб чиқилиши муҳим аҳамият касб этади [6]. Шунинг учун, бугунги кунда жазони ижро этиш муассасалари тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш уни такомиллаштириш борасида қонунчилигимизда ҳуқуқий бўшлиқларни аниқлаш зарур.

Агар Жазони ижро этиш тизимида оид миллий қонунчилигимиз нормаларини таҳлил этиш, уларда мавжуд коллизия ва ҳуқуқий бўшлиқларни аниқласак бундан ижобий натижаларга эришамиз. Шу ўринда, Юртбошимизнинг кўмаги билан Жазони ижро этиш муассасалари тадбиркорлик фаолиятини олиб бориши натижасида қуйидаги ижобий натижаларга эришилмоқда. Жумладан:

биринчидан, Жазони ижро этиш муассасалари инсонлар тушунчасида фақат жазоларни ижро этиш учун эмас маҳкумларни қайта тарбиялашга ҳам хизмат қилаётганини гувоҳи бўлишмоқда;

иккинчидан, маҳкумлар бўш вақтларини сермазмун ўтказиши ва оиласини жазони ижро этиб туриб ҳам боқиш имкони берилиб улар оиласи олдидаги бурчини бажаришга кўмаклашилмоқда;

учинчидан, жиноятларни олдини олишда маҳкумларни меҳнатга жалб қилиш орқали уларни қайта жиноят содир этиш эҳтимолини

камайтирмоқда зеро, жиноятнинг асосий сабаби бу ишсизликдир. Шу сабаб маҳкумларга Жазони ижро этиш муассасаларида хунар таълими йўлга қўйилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ilimbayev S. Tadbirkorlik faoliyati erkinligining konstitutsiyaviy kafolatlari. Vol. 1 No. 3 (2022): Results of National Scientific Research. 182 Б. <https://academicsresearch.com/index.php/rnsr/index>
2. Шодибекова Д., Шодибеков Д., Хайдаров Б., Набиев Б., Умрзақова С. Тадбиркорлик фаолиятини олиявий қўллаб қувватлашнинг стратегик йўналишлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, ноябрь, 2011 йил. 1 Б.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22 майдаги “Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлган жазони ижро этиш фаолиятининг очиқлиги ва ошкоралигини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”, 316-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4823562>.
4. Қодиров Қ.Б. Маҳкумларни ижтимоий фойдали меҳнатга жалб қилишининг ўзига хос хусусиятлари. Озодликни маҳрум қилиш жойларида инсон ҳуқуқларини таъминлаш: Ўзбекистон тажрибаси: Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. ИИВ Академияси. 2022 й. 121 б.
5. 2022 йил Жазони ижро этиш Департаменти 6 ойлик ҳисоботидан.
6. ЮЛДАШЕВ Дж.Х. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА БОЛАНИНГ ФУҚАРОЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚ МАСАЛАЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 4. (2020), Б. 38-43.